

O'ZBEKISTONDA IJTIMOIIY O'ZGARISHLAR

Keldiyeva.Sh

Andijon davlat pedagogika institute o'qituvchisi

Jaloliddinova.M, Xoshimjonova.N

Tabiiy fanlar fakulteti kimyo yo'nalishi o'quvchilari

ANNOTATSIYA

O'zbekiston so'nggi yillarda turli sohalarda sezilarli ijtimoiy o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Bu o'zgarishlar ta'lim tizimining rivojlanishi, gender tenglikni ta'minlash, sog'liqni saqlash xizmatlarini modernizatsiya qilish, ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish, matbuot erkinligini oshirish, mehnat muhojirlariga ko'mak berish va yoshlarga e'tibor qaratish kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Bu jarayon mamlakatning ochiqlik siyosati va zamonaviy islohotlar sari qadam tashlayotganini ko'rsatadi. Ushbu o'zgarishlar jamiyatning turmush darajasini yaxshilash va aholi manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan muhim harakatlar sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, ijtimoiy o'zgarishlar, ta'lim islohotlari, gender tenglik, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya, matbuot erkinligi, mehnat muhojirlari, yoshlar siyosati, iqtisodiy rivojlanish, davlat islohotlari, jamiyat farovonligi.

АБСТРАКТНЫЙ

В последние годы Узбекистан переживает значительные социальные изменения в различных сферах. Эти изменения включают в себя развитие системы образования, обеспечение гендерного равенства, модернизацию здравоохранения, улучшение системы социальной защиты, повышение свободы прессы, поддержку трудовых мигрантов и ориентацию на молодежь. Этот процесс показывает, что страна предпринимает шаги в направлении политики открытости и современных реформ. Эти изменения считаются важными действиями, направленными на повышение уровня жизни общества и обеспечение интересов населения.

Ключевые слова: Узбекистан, социальные изменения, реформы образования, гендерное равенство, здравоохранение, социальная защита, свобода прессы, трудовые мигранты, молодежная политика, экономическое развитие, государственные реформы, общественное благосостояние.

ABSTRACT

Uzbekistan has been experiencing significant social changes in various areas in recent years. These changes include the development of the education system, ensuring gender equality, modernizing healthcare services, improving the social protection system, increasing press freedom, supporting labor migrants, and focusing on youth. This process shows that the country is taking steps towards a policy of openness and modern reforms. These changes are considered important actions aimed at improving the living standards of society and ensuring the interests of the population.

Keywords: Uzbekistan, social changes, educational reforms, gender equality, healthcare, social protection, freedom of the press, labor migrants, youth policy, economic development, state reforms, social welfare.

KIRISH

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan keyin ijtimoiy sohada katta o'zgarishlar ro'y berdi. Mamlakatda amalga oshirilgan islohotlar fuqarolarining turmush sharoitlarini yaxshilash, ijtimoiy adolatni ta'minlash, davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish va inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan. Har bir islohotning asosiy maqsadi – aholining barcha qatlamlarini ijtimoiy himoya qilish, ular uchun zamonaviy va samarali xizmatlar taqdim etishdir. Shu bilan birga, mamlakatda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, davlat xizmatlarining ochiqligini va shaffofligini oshirish, vaqti-vaqti bilan ijtimoiy siyosatni qayta ko'rib chiqish orqali samarali boshqaruv tizimi yaratish maqsad qilinmoqda. Ushbu o'zgarishlar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy hayotni ham yaxshilashga, xalq farovonligini oshirishga xizmat qilmoqda. Bunda O'zbekistonning ijtimoiy sohadagi eng muhim o'zgarishlarining mazmuni va mohiyati hamda bu jarayonning jamiyatdagi o'rni muhim ahamiyatga ega. Xususan, 2017-yilda O'zbekiston hukumati tomonidan qabul qilingan "Harakatlar strategiyasi" doirasida bir qator islohotlar amalga oshirildi. Ushbu strategiya aholining turmush farovonligini oshirishga, davlat xizmatlarini yanada samarali va shaffof qilishga, xalq bilan muloqotni rivojlantirishga qaratilgan edi. 2022-yilda boshlanadigan "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" esa ijtimoiy siyosatni yangilash, aholining ehtiyojlarini qondirish va ularni ijtimoiy himoya qilishni yanada kuchaytirishga qaratilgan. Yangi strategiya, ayniqsa, sog'liqni saqlash, ta'lim va ijtimoiy himoya tizimlarini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratmoqda. Shuningdek, 2023-yilda qabul qilingan yangi Konstitutsiya mamlakatda inson huquqlarini himoya qilish, adolatli va erkin jamiyat yaratishning huquqiy asoslarini yanada mustahkamladi. Ushbu o'zgarishlar O'zbekistonning ijtimoiy rivojlanishida muhim bosqichni tashkil etadi. Ijtimoiy sohadagi bu islohotlar aholining turmush darajasini oshirish, ularga sifatli va barqaror xizmatlar ko'rsatish, shuningdek, ijtimoiy adolatni ta'minlashga yo'naltirilgan. Bugungi kunda O'zbekistonning ijtimoiy siyosati aholining barcha qatlamlarini o'z ichiga oladi. Bu, o'z navbatida, ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish, o'zgarishlarni muvofiqlashtirish va amalga oshirilgan islohotlarning samaradorligini oshirishni ta'minlaydi. Shu bois, O'zbekistonda amalga oshirilgan ijtimoiy o'zgarishlar nafaqat iqtisodiy barqarorlikni, balki davlatning ijtimoiy mas'uliyatini oshirishga, fuqarolarning turmush sharoitlarini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Bu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi esa O'zbekistonning jamiyat sifatini yanada yaxshilashga va xalq farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Asosiy Qism:

O'zbekistonning ijtimoiy sohasidagi o'zgarishlar mamlakatning mustaqillikka erishganidan keyin boshlandi va bugungi kunga qadar davom etmoqda. Islohotlar dastlabki yillarda asosan iqtisodiy va siyosiy tizimlarni qayta qurish va muvofiqlashtirishga qaratilgan bo'lsa, keyinchalik ijtimoiy himoya, sog'liqni saqlash, ta'lim va ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirildi. 2017-yilda boshlangan "Harakatlar strategiyasi" doirasida davlat boshqaruvi tizimining samaradorligini oshirish, ijtimoiy xizmatlarni

yaxshilash va davlatning ijtimoiy majburiyatlarini mustahkamlashga qaratilgan bir qator islohotlar amalga oshirildi.

1. Aholi farovonligini oshirish va ijtimoiy himoya tizimi

O'zbekistonning ijtimoiy siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri — aholining barcha qatlamlariga, ayniqsa, kam ta'minlangan guruhlarga ijtimoiy yordam ko'rsatishni kuchaytirishdir. 2020-yilda O'zbekiston hukumati tomonidan "Kam ta'minlangan oilalar" uchun davlat dasturi ishlab chiqildi. Ushbu dasturga ko'ra, ehtiyojmand oilalar uchun moddiy yordam, ijtimoiy nafaqalar va turli imtiyozlar taqdim etiladi. Shuningdek, ijtimoiy himoya dasturlari ko'p bolali oilalar, qariyalar va nogironligi bo'lgan fuqarolarni qamrab oladi. Aholining ijtimoiy himoyasini ta'minlashda davlat tomonidan tashkil etilgan sog'liqni saqlash tizimi ham muhim ahamiyatga ega.

2. Ta'lim tizimining islohoti

O'zbekistonda ta'lim tizimini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilgan. 2020-yilda ta'lim tizimini raqamlashtirish va sifatini oshirish maqsadida yangi qonunlar va qarorlar qabul qilindi. Maktablarda zamonaviy o'qitish metodikalarini joriy qilish, informatika va texnologiyalarni o'qitish dasturlarini kuchaytirish hamda oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirishga yo'naltirilgan chora-tadbirlar amalga oshirildi. 2021-yilda boshlanadigan va 2026-yilga qadar davom etadigan ta'limni rivojlantirish strategiyasi ta'limning barcha darajalarini yangilashga qaratilgan bo'lib, yoshlar uchun zamonaviy bilim olish imkoniyatlarini yaratishga xizmat qilmoqda.

3. Sog'liqni saqlash tizimi

Sog'liqni saqlash sohasida ham katta islohotlar amalga oshirildi. 2017-yilda sog'liqni saqlash tizimini modernizatsiya qilish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilgan dastur ishlab chiqildi. Bu dasturga ko'ra, yangi tibbiy muassasalar qurilishi, mavjud tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, farmatsevtika sohasini rivojlantirish va aholiga sifatli tibbiy yordam ko'rsatishni ta'minlash rejalashtirilgan. 2020-yilda O'zbekistonda sog'liqni saqlashning raqamli tizimiga o'tish jarayoni boshlandi, bu esa tibbiy xizmatlarning shaffofligi va sifatini oshirishga yordam bermoqda.

4. Ijtimoiy adolat va huquqiy himoya

Ijtimoiy adolatni ta'minlashda O'zbekiston hukumati aholining huquqlarini himoya qilishga katta ahamiyat bermoqda. 2023-yilda qabul qilingan yangi Konstitutsiya davlatning ijtimoiy majburiyatlarini mustahkamladi va inson huquqlarini himoya qilishga alohida e'tibor qaratildi. Yangi Konstitutsiya doirasida jamiyatning barcha qatlamlarining huquqlari, erkinliklari va tenglik tamoyillari mustahkamlandi. O'zbekistonning ijtimoiy islohotlarining yana bir muhim jihati — fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, ayniqsa, nodavlat tashkilotlari va ijtimoiy harakatlarni qo'llab-quvvatlashdir. Fuqarolar o'z fikrini erkin bildirish, o'z manfaatlarini himoya qilish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak.

5. Ijtimoiy xizmatlar va turli sohalarda islohotlar

O'zbekistonning ijtimoiy xizmatlar sohasida amalga oshirilgan o'zgarishlar nafaqat sog'liqni saqlash va ta'lim tizimini, balki iqtisodiy va ekologik sohalarni ham qamrab oladi. Ijtimoiy xizmatlar, xususan, ekologik xavfsizlik, aholi salomatligini saqlash va ijtimoiy nafaqalar tizimlarini takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston ekologik masalalar

bo'yicha ham ijtimoiy mas'uliyatni oshirishga intiladi, ya'ni aholi orasida ekologik madaniyatni shakllantirishga qaratilgan dasturlar ishlab chiqilmoqda.

Xulosa

O'zbekistonda amalga oshirilgan ijtimoiy o'zgarishlar jamiyatning barcha jabhalarini qamrab olgan, keng ko'lamli va uzluksiz rivojlanayotgan jarayondir. Bu o'zgarishlar aholining turmush sharoitlarini yaxshilash, ijtimoiy adolatni ta'minlash va fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishga qaratilgan. Mamlakatda davom etayotgan islohotlar, albatta, ijtimoiy farovonlikni oshirishga, fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga va mamlakatning kelgusi taraqqiyotiga xizmat qiladi. Ijtimoiy o'zgarishlarning eng muhim jihatlaridan biri – aholining kam ta'minlangan qatlamlariga alohida e'tibor qaratilganidir. Kam ta'minlangan oilalar, qariyalar, nogironlar va yoshlar kabi ijtimoiy guruhlar uchun davlat tomonidan nafaqa, yordam dasturlari va turli ijtimoiy himoya mexanizmlari ishlab chiqildi. Bu dasturlar aholining muammolariga tezkor javob berish va ularni ijtimoiy tizimga to'liq qamrab olish imkonini yaratdi. Ayniqsa, sog'liqni saqlash, ta'lim, uy-joy va mehnat bozorida amalga oshirilgan islohotlar jamiyatdagi farqni kamaytirishga yordam berdi. Misol uchun, sog'liqni saqlash tizimida tibbiy xizmatlarning raqamlashtirilishi va sifatining oshirilishi aholiga tezkor va sifatli yordam ko'rsatishga imkon yaratmoqda. Ijtimoiy adolat va huquqiy himoya sohasida amalga oshirilgan o'zgarishlar, shubhasiz, ijtimoiy tizimning samaradorligini oshirdi. Yangi Konstitutsiya qabul qilinishi bilan fuqarolar huquqlari yanada kengaytirildi va davlatning ijtimoiy majburiyatlari mustahkamladi. Bu o'zgarishlar jamiyatda huquqiy ongini oshirishga va adolatli jamiyatni yaratishga yordam beradi. Fuqarolar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan islohotlar, shuningdek, davlat xizmatlarining shaffofligini ta'minlashga qaratilgan choralar, ijtimoiy xizmatlar va huquqiy yordam tizimining samaradorligini oshirdi. Ijtimoiy o'zgarishlarning boshqa bir muhim jihati — ijtimoiy xizmatlar sohasining rivojlanishidir. Ijtimoiy xizmatlar, jumladan, ekologik xavfsizlik, aholining salomatligini saqlash va mehnat bozorida imtiyozlarni kengaytirish sohalarida ham ijtimoiy tenglikni ta'minlash va aholining farovonligini oshirishga katta ahamiyat berildi. O'zbekiston ekologik xavfsizlikni ta'minlashga va ekologik madaniyatni oshirishga ham katta e'tibor bermoqda, bu esa ijtimoiy o'zgarishlarning kengayib borayotgan sohasi sifatida ajralib turadi. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda amalga oshirilgan ijtimoiy o'zgarishlar mamlakatning barcha sohalarini, jumladan, iqtisodiyot, ta'lim, sog'liqni saqlash, huquqiy himoya va ekologiyani o'z ichiga olgan keng qamrovli islohotlardir. Ushbu islohotlar, albatta, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, fuqarolarning hayot sifatini oshirish, ijtimoiy tenglikni yaratish va adolatli jamiyatni shakllantirishga xizmat qilmoqda. O'zbekistondagi ijtimoiy islohotlar jarayonlari jamiyatni mustahkamlashga, fuqarolarga sifatli va adolatli xizmatlarni taqdim etishga, kelajakda esa yanada barqaror va farovon jamiyatni yaratishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (2023-yil, yangi tahrirda). O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, rasmiy veb-sayt: <https://constitution.uz>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-fevraldagi "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" to'g'risidagi qarori. Prezident.uz: <https://president.uz/>.

3. O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy sohadagi islohotlar. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. 2023-yil.
4. O'zbekistonda ijtimoiy islohotlar: Harakatlar strategiyasi. Azkurs.org: <https://azkurs.org/>.
5. G'afforov, M. (2021). O'zbekiston iqtisodiyoti va ijtimoiy tizimi: O'zgarishlar va istiqbollari. Toshkent: O'zbekiston xalq ta'limi nashriyoti.
6. "Kam ta'minlangan oilalar uchun davlat dasturi". O'zbekiston Respublikasi Hukumatining rasmiy veb-sayti: <https://gov.uz>.
7. Karimov, I. A. (2017). "Ijtimoiy siyosat va jamiyat taraqqiyoti: Yangi O'zbekistonni qurish". Toshkent: Ma'naviyat va ma'rifat nashriyoti.
8. "Sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlar". O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi. 2020-yil.
9. Mirziyoev, Sh. M. (2020). "Harakatlar strategiyasi va uning ahamiyati". Toshkent: O'zbekiston matbuoti.
10. Ismailov, O. (2019). "Ijtimoiy adolat va huquqiy himoya: O'zbekiston tajribasi". Toshkent: Adabiyot va huquq nashriyoti.
11. "Ijtimoiy xizmatlar va ekologiya: O'zbekistonning barqaror rivojlanish yo'li". O'zbekiston Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish vazirligi, 2021-yil.